

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Palazzo Manfrin - PT02 - piano strutturato con typha, datato tra la fine del IX e la metà del XII secolo

Palazzo Priuli Manfrin a Cannaregio: nuovi dati per la prima Venezia

*Cecilia Rossi**, *Giovanna Bosi**, *Rossella Cester**, *Mirko Fecchio**,
*Marta Mazzanti**, *Mauro Rottoli[△]*, *Paola Torri[▽]*

Riassunto

Gli scavi all'interno del palazzo affacciato sul Canale di Cannaregio hanno restituito evidenze ascrivibili ad un ampio arco cronologico, dall'VIII secolo d.C. all'epoca moderna. Di rilievo sono in particolare i dati emersi alle maggiori profondità, connessi alla genesi dell'abitato e alle dinamiche insediative della prima Venezia. Il contributo si focalizza su tali scoperte, integrando il dato di scavo con l'apporto delle analisi di dettaglio.

Abstract

The excavations inside the building overlooking the Cannaregio Canal returned archaeological evidence dated from the 8th century AD to the modern era. The deepest pits gave back the most relevant data, connected to the genesis of the town and the settlement dynamics of the first Venice. The contribution focuses on these discoveries, combining the excavation data with the results of detailed studies.

1. Premessa

Il cantiere avviato nel 2020 per la trasformazione del settecentesco Palazzo Priuli Manfrin (Venezia, Cannaregio 340-344) nella sede veneziana della Kapoor Foundation, e dunque in un centro culturale ed espositivo facente capo all'artista anglo-indiano Anish Kapoor, si è rivelato un'occasione di conoscenza con ri-

guardo non solo alle vicende architettoniche di epoca moderna ma anche alle fasi insediative anteriori alla costruzione della dimora nobiliare (*fig. 1*). Su queste ultime vertono le pagine del presente contributo.

Il progetto di manutenzione straordinaria e restauro dell'immobile, tutelato ai sensi del-

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
cecilia.rossi@cultura.gov.it

* Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia
giovanna.bosi@unimore.it

* Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi
archeoassociati@libero.it

* Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali
mirko.fecchio@phd.unipd.it

* Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia
marta.mazzanti@unimore.it

[△] Laboratorio di Archeobiologia, Musei Civici di Como
archeobotanica@gmail.com

[▽] Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia
paola.torri@unimore.it

fig. 1. In alto a destra estratto della CTR della città di Venezia (scala 1:75000) con cerchiata l'area dove è localizzato Palazzo Manfrin; Sulla sinistra la planimetria del complesso (scala 1:500).

la parte II del D.Lgs. 42/2004, includeva corposi interventi di manomissione del sedime a quote variabili, sino alla profondità massima di circa 3,8 m dal piano di calpestio: la maggior parte degli scavi era funzionale all'adeguamento fognario e alla protezione del piano terra dal fenomeno delle acque alte mediante la realizzazione di vasche per il contenimento delle oscillazioni di marea; altri lavori erano invece determinati dalle peculiari esigenze della futura sede espositiva, con creazione di un vano interrato per l'alloggiamento di un'opera d'arte in negativo e platee fondazionali nervate atte al sostegno di sculture di grande volume e considerevole peso¹. Ai fini della tutela archeologica, l'ubicazione degli scavi di maggiore impatto è stata ponderata anche in rapporto agli esiti di alcuni sondaggi preliminari onde compromettere il meno possibile il deposito sepolto. Tutte le attività

di manomissione del sedime sono state poi condotte con assistenza archeologica continuativa, commutata per alcuni vani in scavo stratigrafico manuale alla comparsa delle prime evidenze di interesse archeologico². Al rinvenimento delle stratificazioni più antiche le attività canoniche di scavo sono state poi integrate con alcune indagini suppletive di laboratorio, appositamente richieste alla Committenza, con l'obiettivo di giungere a un più completo e corretto inquadramento delle evidenze rinvenute, anche in ragione della ridotta superficie degli approfondimenti di scavo e delle notevoli difficoltà tecniche di una loro eventuale estensione, tenuto conto della superficialità della falda e della profondità media delle evidenze rapportabili alle prime fasi di strutturazione. A integrazione dello scavo archeologico, si è dunque richiesta in corso d'opera l'analisi radiocarbonica di

alcuni campioni lignei selezionati in ragione della sequenza stratigrafica evidenziata, con eventuale approfondimento dendrocronologico ove il campione fosse stato compatibile con tale indagine. Sempre in corso d'opera, si è inoltre prescritto lo studio archeo-botanico di alcuni campioni vegetali per la determinazione delle essenze impiegate nelle evidenze strutturali più antiche, quest'ultimo abbinato all'analisi palinologica di un campione di terreno, volta alla ricostruzione del contesto ambientale coevo. In sede di post-scavo i dati raccolti sul campo e quelli derivanti dagli approfondimenti di laboratorio sono stati infine integrati con lo studio dei pochi reperti restituiti dall'indagine stratigrafica.

Cecilia Rossi

2. I dati di scavo

Stando alle fonti d'archivio, lo sviluppo urbanistico del settore di Cannaregio imperniato sul canale omonimo ebbe inizio tra il XIII e il XIV secolo, con la progressiva "conquista" della palude retrostante i primi nuclei residenziali e produttivi concentrati tra la sponda del Canal Grande e l'attuale Ponte delle Guglie. Gli isolati di nuova formazione vennero inizialmente occupati da un'edilizia povera e popolare, con rare presenze di *case da statio* di maggior pregio³.

Il segmento in cui si colloca il palazzo attuale faceva parte del più antico nucleo di urbanizzazione e gli scavi più profondi condotti all'interno dell'immobile hanno permesso di far luce su queste prime fasi di frequentazione.

Lasciando pertanto ad altra occasione l'illustrazione delle evidenze afferenti alle

fasi edilizie di epoca moderna, si è scelto di presentare quanto emerso in relazione alla strutturazione più antica dell'area, con particolare riguardo alle fasi precedenti la costruzione dell'immobile attuale. Nonostante le importanti manomissioni di epoca recente abbiano fortemente frammentato i depositi archeologici⁴, si propone, in questa sede, una lettura complessiva delle evidenze anteriori all'epoca moderna, cercando di offrirne una lettura globale attraverso ipotesi ricostruttive, con la limitazione che le quote d'indagine si sono fermate ai piani previsti dal progetto.

All'interno del Palazzo gli ambienti indagati, che hanno conservato le testimonianze più antiche, sono quelli ubicati nell'ala a sud dell'androne (PT03-04-05) e la corte centrale (PT02), nella quale si è raggiunta la quota di -2,20 m s.l.m.m. (*fig. 1*).

Nel vano PT05, da progetto destinato ad accogliere un'opera d'arte in negativo con manomissione del sedime sino alla quota di -1,75 m s.l.m.m., si è potuta leggere una serie di strutture murarie e piani pavimentali pertinenti alla fase rinascimentale. In epoca precedente alle grandi ristrutturazioni dell'immobile condotte da Andrea Tirali tra il 1725 e il 1731, il vano era suddiviso in due locali connotati da differenti piani pavimentali e separati da una struttura muraria (USM 1009) che risultava a sua volta gravare su fondazioni di epoca precedente (USM 1009T; *fig. 3*), composte da grossi blocchi lapidei in trachite poggianti su un piano di tavole e una palificata verticale (*fig. 2*). Al di sotto di tale fondazione (USM 1009T) si è riconosciuta una successione di accumuli e riporti volontari, sub-orizzontali o debol-

mente inclinati, verosimilmente necessari a rendere utilizzabile un'area soggetta a inondazioni e cambi di marea. Si trattava di accumuli naturali in cui si alternavano unità stratigrafiche a matrice dominante limosa a unità stratigrafiche con matrice più prettamente sabbiosa a granulometria medio-fi-

fig. 2. PT05: finestra stratigrafica sotto USM 1009T. Evidenziati in azzurro i blocchi di trachite. Al di sotto, in aderenza ad essi, sono riconoscibili i residui del tavolato, all'interno del taglio US -1020. La palificata, non leggibile nell'immagine, è stata esposta durante lo smontaggio.

fig. 3. In basso a destra planimetria del complesso con cerchiati i vani PT02, PT04 e PT05. In alto a sinistra i vani PT02, PT04, PT05 con evidenziati gli allineamenti delle murature; sono riquadrate la fossa opera d'arte in PT05 e la fossa in corte PT02.

ne e con inclusi frammenti di conchiglie privi di una giacitura dominante.

Tipologicamente simili e in asse con la struttura muraria identificata nel vano PT05 (fig. 3) sono risultati due lacerti rinvenuti nel vano PT04 (USM 1100 e 1105); orientata in senso perpendicolare era invece una terza struttura (USM 1102), rinvenuta in stato residuale, ma con fondazione costruttivamente affine a quella identificata nel vano adiacente (USM 1009T).

Quanto emerso in questi due primi vani concorre a inquadrare le evidenze, ben più significative, portate alla luce nella corte centrale: la struttura ivi evidenziata, USM 2000, aveva infatti un orientamento simile a quello delle murature rilevate in alzato e in fondazione nei vani PT05 e PT04 e correva alla significativa distanza di 14,5 piedi veneti (circa 4,93 m) dalle medesime, suggerendone l'inserimento all'interno di un arco cronologico molto ampio compreso tra l'XI e il XIII secolo⁵.

Nella corte (PT02), dove era prevista da progetto la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta delle acque meteoriche, sono state raggiunte le maggiori profondità di scavo e ciò ha permesso la verifica di evidenze che sono state attribuite su base radiocarbonica all'VIII-X secolo.

Nel settore indagato la stratigrafia più antica si conservava abbastanza integra, manomessa solo in superficie da un cunicolo voltato realizzato nell'Ottocento con funzione di cisterna per l'accumulo dell'acqua potabile trasportata dai burci nei periodi di minore piovosità. La costruzione di tale condotto aveva destrutturato un preesistente setto murario, di cui rimaneva tuttavia la struttura di fondazione (USM 2000) composta da un tavolato in quercia e da pali di quercia, ontano bianco e ontano nero, con teste posizionate ad una quota assoluta media di -0,60 m s.l.m.m. (fig. 4). Dall'analisi

fig. 4. Sulla sinistra planimetria del complesso con indicata l'area della fossa realizzata nella corte PT02 e pianta delle USS 2000 – 2012. Sulla destra rilievo della sezione ovest A - B nella fossa in PT02.

fig. 5. In alto il posizionamento delle sezioni A - C e C - D nella fossa in PT02 (scala 1:100). In basso i rilievi delle sezioni A - C e C - D a scavo concluso.

radiocarbonica la palificata risulta datata al XIII secolo⁶. Al di sotto di questa quota si è iniziato a documentare la finestra stratigrafica che ha permesso di ricostruire, anche se per un settore molto limitato, il passaggio da livelli naturali a strutture antropiche complesse.

Procedendo dal basso verso l'alto si è evidenziata una sequenza di livelli di accumuli naturali che presenta una progressione di sedimentazione da limo-argillosa (US 2026) a franco sabbiosa (US 2023) (figg. 5-6). US 2026 si può interpretare come un accumulo naturale in ambiente a bassa energia idrica, con una matrice omogeneamente intrisa di materiale torboso: potrebbe trattarsi di una velma in cui un cambiamento idrico gra-

duale determinò con US 2025 un trasporto di materiale meno omogeneo, caratterizzato da clasti argillosi e lingue sabbiose provenienti probabilmente da aree contermini a diversa energia idrica (figg. 5, 7).

L'ambiente non risulta essere stabile come documenta l'erosione US -2027, avvenuta a scapito dei livelli US 2025 e US 2026: si tratta di un cambio repentino di percorrenza idrica a forte energia, che provocò prima l'asporto e poi un accumulo di materiale a sedimentazione inclinata linguiforme con matrice franco sabbiosa a granulometria medio-grossa, che solo nella parte sommitale diventa debolmente fine (US 2023). Il profilo di US 2023 ci fa ritenere che il percorso idrico con flusso maggiore si concen-

fig. 6. In alto il posizionamento delle sezioni E - F e F - G nella fossa in PT02 (scala 1:100). In basso i rilievi delle sezioni E - F e F - G a scavo concluso.

trasse verso sud, quindi con andamento perpendicolare all'attuale rio di Cannaregio. Questo importante accumulo potrebbe essere ipoteticamente collocato tra il VI e l'VIII secolo d.C. e collegato a evidenze analoghe registrate nella stratigrafia veneziana come cesura netta rispetto al tardoantico o romano, attraverso l'innalzamento delle acque della laguna e i conseguenti depositi⁷.

A circa -1,25 m s.l.m.m. si rinvergono i primi episodi di frequentazione. Il primo in as-

soluta (US 2024) non è altro che il rimaneggiamento di un suolo a matrice limosa con, a tratti, inclusi sabbie a grumi e materiali vegetali, che funge da preparazione a quello che fu un vero e proprio piano strutturato in ramaglie (US 2020; fig. 8). L'analisi radiometrica inquadra questo livello tra il 772 e il 977 d.C.⁸ Si tratta di un allettamento volontario di materiale vegetale posto su una matrice limo-argillosa e si identifica come un livello di frequentazione che potrebbe aver avuto

fig. 7. PT02: sezione esposta con il passaggio dai livelli naturali (UUSS 2023, 2025, 2026) a quelli antropici.

fig. 8. PT02: piano strutturato in ramaglie US 2020.

un marginamento di “*volparoni*”⁹ ipoteticamente posizionati verso est, poiché verso ovest il livello si dirada e quasi scompare. Ciò spiegherebbe l’assenza di tale evidenza nella sezione rilevata e, al tempo stesso, il rinvenimento di sabbie, subito al di sotto. Molto probabilmente siamo in una fase in

cui abbiamo una struttura periacquea che procedeva nord – sud e tale piano inclinato potrebbe rappresentare la riva a ridosso di un alto morfologico.

Un accumulo naturale tipico delle aree soggette ad escursione di marea si sovrappone a tratti: zone di accumulo sono state infatti identificate in prossimità delle strutture lignee US 2020, che si connotano con elementi lignei orizzontali immersi in un deposito sabbioso, debolmente limoso (US 2022). Probabilmente proprio per sottrarre definitivamente il piano di frequentazione all’acqua, in una data di poco posteriore, venne strutturato un riporto di una decina di centimetri (US 2019), composto da matrice franco limosa con all’interno materiale vegetale, grumi di sabbia, conchiglie frante. Si tratta di un livello orizzontalizzato volontariamente con matrice proveniente da canale, fortemente rimaneggiato come si evince dai clasti di argilla franta inframezzati da grumi di vegetali e sabbia. È uno strato a matrice limo-argillosa, di colore grigio, caratterizzato da una forte plasticità con pochissimo materiale all’interno, tranne qualche frammento di vegetale e un frammento di pietra, possibile scarto di lavorazione edile.

Subito al di sopra si è messo in evidenza un nuovo piano (US 2006; fig. 9), strutturato per permettere una frequentazione non soggetta a presenza d’acqua, datato con analisi radiometrica tra l’893 e il 1155 d.C.¹⁰ Si tratta di un piano composto da *typha*¹¹: l’utilizzo delle canne palustri è particolarmente sviluppato in ambiente veneziano, in epoca generalmente anteriore all’XI secolo ma riscontrato, in un unico caso, anche nel XIII secolo, nel cantiere seguito dalla scri-

vente a Santa Marta, nel sestiere di Dorso-duro. Si tratta di un materiale vegetale che veniva facilmente reperito in zona, economico, di agevole trasporto e particolarmente flessibile per adattarsi a livelli incoerenti. La stesura di questi piani poteva essere con fascine allineate o incrociate a formare quasi una stuoia. Le abbiamo viste utilizzate come basi per scivoli per l'alaggio delle imbarcazioni, come piani di saline, come contenimenti di passerelle e percorsi¹². In questo caso la limitata estensione areale dello scavo non ci permette una lettura univoca, ma propendiamo a ritenere si tratti di un piano a ridosso di una zona ancora umida.

Ulteriore riporto, questa volta a matrice sabbiosa, è US 2018. Si differenzia da US 2014 soprastante perché si presenta con la matrice sciolta. Tale US presenta una ossidazione da esposizione che l'ha resa consistente e resistente; si mantiene da una parte direttamente sopra le cosiddette tife US 2006, e dall'altra invece si pone sopra la US 2018. Si tratta del livello di piano di posizionamento della struttura di conterminazione lignea US 2016 (fig. 10). Quest'ultima, data con analisi al radiocarbonio tra l'892 e il 1152 d.C., si compone di paletti, letti in piano e in sezione, infissi su US 2014; presenta andamento est – ovest con elementi posti tutti in verticale senza legature orizzontali¹³. Questa palificata è stata in parte asportata dall'infissione dei pali di costipamento della fondazione USM 2000 e, a nostro avviso, potrebbe essere interpretata come un recinto strutturato, forse per il ricovero degli animali, tenuto conto dell'assetto della palizzata e delle stratigrafie in appoggio, queste ultime collegabili a piani di accrescimento forte-

fig. 9. PT02: particolare del livello strutturato in *typha* US 2006.

fig. 10. PT02: piano strutturato US 2017 e conterminazione lignea US 2016.

mente costipati, con poca matrice e abbondanti vegetali e macroresti, ben esemplificate da US 2017. Sulla base dei dati esposti, sembra che ad una prima stesura di vegetali, sia seguito un accrescimento connotato dal rimaneggiamento di strati precedenti con una dominante di materiale organico all'interno.

Alla fine del primo millennio questa zona risulterebbe dunque emersa, verosimilmente destinata a ortivo o connotata come area scoperta invegetata. Per lungo tempo la sua funzione non dovette mutare: ne è implicita

fig. 11. PT02: particolare del passaggio tra i livelli naturali e la strutturazione antropica.

prova il brusco cambio di quota connesso all'infissione della palificata di costipamento (USM 2000) di una struttura di XIII secolo.

Per tornare ad uno sguardo più ampio, pare interessante confrontare le due sezioni profonde parallele esaminate sotto USM 1009T e USM 2000, costruite entrambe nel XIII secolo: nella prima la stratigrafia è di tipo naturale, nella seconda si legge l'evoluzione articolata di un ambiente antropizzato (fig. 11). Questo spazio guadagnato alle acque, probabilmente attraverso articolate lavorazioni a noi non completamente intelleggibili, doveva porsi vicino ad un alto stratigrafico, poiché poco distante la stratigrafia rimane infatti di tipo naturale.

Rossella Cester

3. I manufatti

Per quanto contenuti in numero e non puntualmente inquadrabili sul piano tipologico, i pochi reperti rinvenuti in scavo contribuiscono alla definizione della sequenza stratigrafica, restituendo un dato sostanzialmente in linea con quanto già suggerito, a livello cronologico, dalle datazioni radiocarbo-

niche sopra menzionate. Seguendo l'ordine di presentazione mantenuto nel paragrafo precedente, ovvero dal basso verso l'alto, le unità stratigrafiche che hanno restituito manufatti sono le USSS 2006, 2010, 2003 e 2016.

Dal piano strutturato in canne palustri (US 2006), datato con analisi radiocarbonica tra la fine del IX e la metà del XII secolo, proviene una parete di anfora post-antica, con corpo ceramico duro e compatto, di colore beige-rosato. Un inquadramento tipo-cronologico più puntuale risulta difficile date le ridotte dimensioni del frammento e l'assenza di costolature sulla superficie esterna.

Ben più significativi risultano invece i reperti recuperati in US 2010 (fig. 4), facente parte della soprastante stratificazione di riporti antropici, come visto caratterizzati da un consistente rimaneggiamento di livelli precedenti. Lo strato si connotava innanzi tutto per la presenza di vari frammenti di mattoni, verosimilmente romani, con spessore medio di 6-7 cm e corpo ceramico depurato, giallastro con concentrazioni di colore bruno rossiccio. Accanto a questi, erano presenti tre reperti maggiormente diagnostici e più indicativi a livello cronologico: una parete indistinta di forma chiusa in ceramica invetriata in monocottura, con corpo ceramico micaceo, mediamente depurato e compatto di colore nocciola e vetrina trasparente di colore verde oliva; una parete costolata di anfora, dal corpo ceramico depurato e compatto di colore rosa-gri-giastro, con numerosi inclusi di mica a granulometria fine e radi inclusi bianchi a grana medio-fine (fig. 12.1); un fondo di pentola in pietra ollare di medie dimensioni in talcoscisto di colore grigio e grana fine, con in-

fig. 12. I materiali. Terracotta (nn. 1, 3, 5) e pietra ollare (nn. 2, 4). Elaborazione grafica. C. Rossi.

crostazioni nere e brunastre sulla superficie interna (fig. 12.2).

Copriva lo strato US 2010 il deposito di formazione naturale US 2003 che ha restituito materiale ceramico sostanzialmente coerente con quanto evidenziato nel livello sottostante: nello strato sono state infatti recuperate tre pareti costolate d'anfora post-antica, con corpo ceramico depurato e compatto, di colore rosato con radi inclusi bianchi e micacei a granulometria fine. Il frammento di dimensioni maggiori presenta un andamento verticale ed è contraddistinto da uno schiarimento superficiale con viraggio beige-giallastro, elementi che, insieme alle note di impasto, consentono di suggerirne l'attribuzione alla produzione basso-adriatica e verosimilmente pugliese dei secoli centrali del Medioevo (fig. 12.3).

Non diverso da quanto sin qui presentato è il quadro restituito dai manufatti recupe-

rati tra i paletti della struttura di conterminazione identificata come US 2016 e datata su base radio-carbonica tra la fine del IX e la metà del XII secolo: un fondo di piccola pentola in talcoscisto di colore grigio e grana fine, con scanalatura anulare sulla superficie interna e scalpellature centrali connesse allo stacco del "bottono" di scarto (fig. 12.4), e un frammento di spalla di anfora medievale con superficie costolata, corpo ceramico depurato e compatto di colore beige-nocciola, con numerosi inclusi di mica a granulometria molto fine (fig. 12.5).

Guardando ora all'insieme dei pochi reperti restituiti dal saggio, possono essere formulate le seguenti considerazioni. Sulla ceramica invetriata, per quanto le dimensioni esigue del frammento da US 2010 non consentano il discernimento tipologico, le note di impasto e le caratteristiche del rivestimento permettono il confronto

con la maggior parte degli esemplari editi in Laguna per il periodo compreso tra gli inizi del X e il secondo terzo dell'XI secolo, attribuibili su base archeometrica a centri di fabbricazione dislocati nella fascia orientale della pianura padana, se non in ambito più strettamente regionale¹⁴.

Le altre classi di reperti provano invece l'esistenza di traffici commerciali anche di medio e lungo raggio.

I due frammenti in pietra ollare documentano la permanenza nei secoli centrali del Medioevo di scambi commerciali con le botteghe di lavezzi dell'arco alpino centro-occidentale, secondo un trend già dimostrato per il periodo altomedievale da altri contesti lagunari¹⁵. I reperti sono entrambi riconducibili a contenitori da cottura, come provano da un lato le incrostazioni riscontrate sulla superficie interna del frammento da US 2010, dall'altro la convessità della superficie esterna del frammento da US 2016, adatta alla sospensione sul fuoco¹⁶.

Per quanto concerne le anfore, la sostanziale omogeneità delle note di impasto, con corpo ceramico depurato, caratterizzato da radi inclusi submillimetrici bianchi, unita ai pochi indizi morfologici forniti dall'andamento delle pareti e alla taglia contenuta (in base ai diametri registrati), porterebbe a ricondurre la totalità dei frammenti a manifatture mediobizantine sud-italiche, verosimilmente apule o comunque affini alle produzioni tipo Otranto¹⁷. Il dato di Palazzo Manfrin, se correttamente interpretato, data l'assenza di frammenti compiutamente diagnostici, verrebbe dunque a fare sistema con quanto restituito da altri contesti lagunari di cronologia coeva, in particolare

Jesolo e Sant'Ilario, dove le produzioni anforiche pugliesi costituiscono il gruppo maggiormente rappresentato, sintetizzando un trend che accomuna l'intero arco alto-adriatico e che vedrebbe le derrate pugliesi assumere un ruolo privilegiato nei traffici commerciali diretti verso l'Italia settentrionale¹⁸.

Cecilia Rossi

4. La fauna

Durante la campagna di scavo del 2022 presso Palazzo Priuli Manfrin è stato recuperato un totale di 36 resti animali comprendenti ossa, denti e malacofauna marina. Considerando la bassa affidabilità statistica, l'esiguo campione non permette di condurre uno studio valido dal punto di vista quantitativo ma consente solamente di avanzare delle considerazioni sui singoli frammenti. L'interesse per questo piccolo campione dipende anche dalla cronologia del sito inquadrabile tra il periodo altomedievale e l'inizio del Basso Medioevo. Mancano infatti sufficienti dati archeozoologici sulla città di Venezia per l'arco cronologico in esame.

Il buon stato di conservazione degli ecofatti, rinvenuti nelle UUSS 2000, 2003 e 2010, ha consentito di determinare la specie animale in quasi il 70% dei casi¹⁹.

Tra gli undici frammenti indeterminati si sono riconosciuti otto frammenti di costa di erbivori sia di grande che di piccola/media taglia²⁰; l'assenza delle faccette articolari non ha permesso di inquadrare più precisamente questi frammenti a livello tassonomico. Tra la malacofauna marina sono presenti sei valve di *Carditidae*, una di *Donax*

trunculus e cinque di *Ostrea edulis* probabilmente consumate nel sito.

Per il *Bos taurus*²¹, tra i mammiferi domestici di maggiore interesse economico, sono stati determinati due elementi del cranio (un frammento di mandibola sinistra e uno relativo all'osso frontale) e quattro elementi dello scheletro appendicolare (due metacarpali sinistri non completi, un frammento di diafisi di un femore destro e l'epifisi prossimale di un metatarsale destro). A questi si aggiungono un'arcata mascellare sinistra di *Sus domesticus*, un frammento di mandibola destra e tre denti di *Ovis* vel *Capra*, e il processo coronoideo di una mandibola sinistra di *Ovis aries*, riconosciuta grazie agli studi morfologici condotti da Boessneck²².

L'analisi tafonomica ha rivelato la presenza di un solo osso combusto, di alcuni tagli ricollegabili al processo di abbattimento e macellazione dell'animale (fig. 13.1) (riscontrati su coste ed elementi scheletrici riferibili alla porzione inferiore degli arti posteriori di bue) e di un dente di ovicaprino con un principio di una lenta e progressiva infezione cronica del cavo orale²³ (*Coral like roots*).

È stato possibile ottenere alcuni dati sull'età alla morte delle principali specie domestiche mediante lo stadio di fusione delle epifisi al corpo diafisario delle ossa lunghe del post cranio e lo stato di usura dentale²⁴. Combinando quest'ultimi studi con il calcolo di quantificazione del Numero Minimo degli Individui (NMI) è plausibile contare sicuramente un minimo di due bovini macellati prima dei 24 mesi di vita, un suino appena adulto (fig. 13.2), un caprovino adulto e una pecora per la quale è impos-

fig. 13. 1. Tagli di macellazione netti e superficiali riscontrati in un metatarsale di bovino (US 2000); 2. Porzione molare dell'arcata superiore sinistra di un maiale adulto (US 2003). Foto M. Fecchio.

sibile determinare l'età di abbattimento per l'assenza di elementi diagnostici.

Considerando il basso numero di resti, i dati ottenuti dall'analisi ci permettono di avanzare solamente delle mere ipotesi sullo sfruttamento e l'allevamento animale nell'area. Un più alto numero di frammen-

ti ci consentirebbe di provare la funzione della singola specie animale nell'economia e nella quotidianità del sito, di mettere in luce le scelte e le disponibilità alimentari dell'epoca e di acquisire essenziali collette osteometriche²⁵ ancora troppo scarse nel panorama dell'archeozoologia medievale del settentrione italiano. Inoltre, un campione statisticamente valido potrebbe essere posto a confronto con altri reperti faunistici veneziani in corso di studio (fauna rinvenuta negli strati altomedievali del sito di Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio).

Mirko Fecchio

5. I dati botanici

Nella corte PT02, oltre ad alcuni campioni di matrice da diverse unità stratigrafiche, è stata ricavata una carota indisturbata dalla sezione stratigrafica a destra del palo datato (US 2016, *fig. 5-6*). Su questi campioni sono state effettuate analisi carpologiche e palinologiche²⁶. In *tab. 1* sono sintetizzati i risultati delle analisi carpologiche. Per alcune sommatorie (sia di record palinologici che di NPPs)

ritenute particolarmente significative, è stato realizzato un istogramma (*fig. 14*) con il programma Tilia 2.6.1²⁷. Per alcuni microreperti particolarmente interessanti sono state realizzate fotografie al microscopio ottico (*fig. 15*).

Le analisi dei macroresti confermano che US 2025 e 2023 si sono formate in un ambiente naturale, soggetto a notevoli variazioni di energia. La parte inferiore della soprastante US 2020B è ancora molto naturale. Appena più sopra, in US 2020, sono invece presenti grossi frammenti lignei impiegati per la bonifica del suolo e/o per la costruzione del "volparone". I rami utilizzati (diametro da 0,4 a 4,0 cm), sono risultati di quercia e secondariamente di olmo, acero, salice e pioppo. Nello spazio delimitato da questo intreccio ligneo, costruito in una zona di barena o nel canneto, forse appena sopra il livello medio delle maree, i segnali di attività antropica rimangono tuttavia ancora piuttosto limitati, con pochi semi di piante alimentari: bietola, miglio e un cereale maggiore – orzo, frumento o segale – non meglio determinabile (*tab. 1*). Tutta la sequenza successiva è caratterizzata da resti di miglio

fig. 14. Istogramma di alcuni taxa significativi e delle principali sommatorie (in valori %) di reperti palinologici e NPPs per i cinque campioni analizzati (AP = Arboreal Pollen; NAP = Non Arboreal Pollen).

fig. 15. Reperti palinologici e NPPs: 1) *Quercus caducifolia* (34,1 μm); 2) *Carpinus betulus* (45,4 μm); 3) *Alnus* (37,4 μm); 4) *Salicornia* tipo (37,4 μm); 5) Cyperaceae (66 μm); 6) *Phragmites* tipo (24,9 μm); 7) *Vitis* (26 μm); 8) *Castanea* (16,5 μm); 9) *Avena/Triticum* gruppo (67,1 μm); 10) *Cannabis* (28,7 μm); 11) *Apiosordaria* tipo (ascospora - 22 μm); 12) *Chaetomium* (ascospora - 12,1 μm); 13) *Sporormiella* (ascospora - 16,5 μm); 14) *Culcitalna* (ascospora - 31,9 μm); 15) *Coprinus* (basidiospore - 10,5 μm); 16) *Tetraploa* (ascospora - 57,2 μm); 17) *Foraminifero* (guscio - 118 μm); 18) *Dicrocoelium* (uovo - 47,3 μm); 19) *Ascaris* (uovo - 79,2 μm); 20) *Trichuris* (uovo - 49,5 μm) (fra parentesi misura maggiore reperto - da 1 a 10: granuli pollinici - foto e tavola: M. Mazzanti, P. Torri, G. Bosi).

e panico, mentre altri cereali (farro e forse segale) compaiono in modo del tutto accidentale. Non è chiaro – anche in rapporto ai dati pollinici che ne segnalano invece la presenza – quale sia la causa (già osservata in altri scavi veneziani) della mancanza/sottostima dei cereali maggiori. La prevalenza dei migli può forse essere in questo caso legata all'uso dell'area per la stabulazione del bestiame (mangime?). Anche il consumo delle altre specie alimentari rimane pressoché costante in US 2006, 2014, 2017 e 2005, anche se i quantitativi analizzati sono insufficienti per una trattazione statisticamente valida. Sono documentate, in quasi tutte le unità, alcune piante ortive (atriplice, aneto, bietola, melone/cetriolo) e diversi frutti (castagne, nocciole, noci, pinoli, fichi, mele, pere, pesche, uva, alkekengi e forse susine). Il lino compare solo in US 2005. I quantitativi sono sempre modesti, anche gli acheni di fico (i piccoli "semi" gialli all'interno del "frutto"), sono scarsi, mentre in genere, in presenza di accumuli di escrementi umani, si hanno numeri più consistenti. In tabella sono elencate le altre specie di significato ambientale che denotano ambienti più o meno interessati dalla presenza dell'acqua e ai disturbi antropici (canneti, fanghi, ruderali e infestanti campi e orti).

La *fig. 14* riassume efficacemente i dati di polline e NPPs negli strati intercettati dalla carota. Il rapporto tra piante arboree e erbacee è sempre a favore di queste ultime, soprattutto in US 2006, la più antica di quelle analizzate. L'andamento della copertura arborea si modifica anche in conseguenza delle variazioni delle due componenti principali: il querceto misto e le igrofile legnose

(ontano e salice). Quest'ultima componente – in particolare l'ontano – è più consistente nelle unità più recenti. Dall'analisi dei micro-reperti emergono elementi che permettono di valutare le condizioni di maggiore o minore umidità e l'andamento del livello del mare e delle maree; US 2006 è fortemente influenzata da apporti idrici, sia di acqua dolce che salmastra/salata, che determinano il proliferare di igrofite e igroidrofite erbacee. Nelle unità successive, grazie al continuo arrivo di materiali antropici, i piani d'uso sembrano essere maggiormente al riparo delle maree, in particolare in US 2017. L'accumulo di legni, strati di tifa e cannuce di palude, in ambiente comunque umido/bagnato, determina l'abbondanza di indicatori legati al degrado del legno.

L'ipotesi che l'area sia stata utilizzata per il ricovero del bestiame trova una conferma nell'abbondanza di segnali di funghi coprofilo in US 2006 e 2014. Tra questi molto ben rappresentato è HdV113-*Sporormiella*, uno dei più sicuri indicatori di accumuli di escrementi (in particolare di erbivori²⁸), spesso associato anche a pratiche di concimazione. In alcuni livelli sono documentate pure uova di parassiti intestinali di mammiferi. Il polline infine segnala altre coltivazioni *in loco* o a una certa distanza. Granuli pollinici di canapa (*Cannabis sativa*), assente fra i resti carpologici, sono presenti in US 2006, 2014 e 2017. Rimane piuttosto limitato il segnale di noce, vite e castagno, i primi due potenzialmente coltivabili in posto. I valori pollinici dei cereali, considerando la scarsa diffusibilità dei loro grandi granuli, contrariamente a quanto osservato nei macroresti, sono discreti, in particolare in US 2017. Per

questa unità si potrebbe suggerire l'esistenza di pratiche di trasporto, trattamento e/o immagazzinamento dei cereali molto vicino al sito. Le ruderali, particolarmente abbondanti negli strati più recenti, sono un forte indicatore, anche in assenza di altri precisi segnali, del disturbo antropico.

*Mauro Rottoli, Giovanna Bosi, Paola Torri,
Marta Mazzanti*

6. Conclusioni

Seppur limitate a finestre stratigrafiche di dimensioni contenute, le indagini archeologiche condotte all'interno di Palazzo Priuli Manfrin hanno permesso di aggiungere nuovi tasselli conoscitivi alla ricostruzione della prima Venezia. Sulla base dei dati di scavo ricavati negli approfondimenti si può affermare che, nei decenni centrali del Medioevo, l'ambiente antropico di questo settore di Cannaregio risultava articolato e parcellizzato, con aree emerse ad uso promiscuo di tipo abitativo, ortivo e di allevamento prospicienti a spazi lambiti dalle acque di canali poco profondi, velme e barene. La successiva analisi delle campionature polliniche e dei resti carpologici ha permesso di ricavare dati sull'ambiente e sulle risorse utilizzate nell'area, dando inoltre conferma alle ipotesi di destinazione funzionale formulate in sede di scavo.

Le unità stratigrafiche su cui si imposta la zona abitata (US 2023 e 2025) si sarebbero deposte naturalmente, senza intervento antropico, intorno al VI-VIII secolo d.C., in un'area sottoposta a frequenti cambiamenti di energia idrica che alternarono fasi di erosione e rideposizione.

In questa zona, una volta ottenuta una superficie regolare (US 2024), verosimilmente in un momento in cui l'area era meno soggetta alle maree, venne creato un piano d'uso utilizzando delle ramaglie (US 2020). Il materiale proviene dai querceti misti di terraferma.

Le condizioni idriche successivamente peggiorarono e divenne necessario alzare ulteriormente il piano con la stesura di uno strato di tifa (US 2006): l'area era frequentata dall'uomo, ma non sembrerebbero avviate particolari colture e le specie consumate (cereali, ortaggi, frutti) parrebbero arrivare da altrove. La zona sarebbe stata invece utilizzata per la stabulazione del bestiame (US 2014 e successiva US 2017), come suggerito dai funghi coprofilii, indicatori di accumuli di escrementi e dalla palificata (US 2016) che delimitava questi accumuli.

Durante tutte queste fasi, tra la fine dell'VIII e il XII secolo, i consumi alimentari non sembrano modificarsi particolarmente: miglio e panico sono sostanzialmente gli unici cereali documentati, mentre vengono consumati alcuni ortaggi (bietola, aneto, melone/cetriolo) e diversi frutti (castagne, noci, nocciole, pinoli, uva, pesche, fichi, mele, pere, alkekengi). Il lino compare invece negli strati più recenti. Parimenti, i dati ricavabili dai pochi resti faunistici permettono di ipotizzare, pur considerando la limitatezza del campione, che l'allevamento del bue fosse finalizzato al recupero del prodotto primario. L'unico esemplare di maiale rinvenuto è stato macellato una volta raggiunta la massima resa in carne, mentre gli ovicapri erano tenuti molto probabilmente in vita per il latte e, nel caso delle pecore, anche per la lana.

Meno significativi restano infine i dati forniti dai manufatti: la natura poco diagnostica della maggior parte di essi e l'esiguità numerica non consentono osservazioni di ampio respiro ma permettono in ogni caso l'inserimento del campione in un quadro più vasto, corroborando i dati desunti da

altri contesti indagati in maniera più estesa, per quanto concerne la rete commerciale facente capo alla città.

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio, Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri.

Note

¹ Le attività di restauro sono state condotte, per la società Palazzo Manfrin srl, proprietaria dell'immobile, sotto la direzione tecnica dello studio Foscari Widmann Rezzonico Associati.

² I sondaggi preliminari sono stati seguiti dal dott. M. Bortoletto. L'assistenza archeologica in corso d'opera e i connessi approfondimenti stratigrafici sono stati invece affidati allo Studio Associato Bettinardi Cester con la direzione scientifica di chi scrive.

³ Sulla graduale urbanizzazione di questo settore di Cannaregio nel Medioevo si rimanda più estesamente a DORIGO 2003, pp. 833-848.

⁴ Le ultime fasi di utilizzo dell'immobile sono state particolarmente invasive, sia per l'ammodernamento degli impianti, sia per la diversa fruizione degli ambienti che sono passati da un uso meramente residenziale a strutture recettive, con l'Istituto del Sacro Cuore, o amministrative, con il Comune di Venezia, nell'ultima decade del secolo scorso.

⁵ Sulla rilevanza cronologica del piede veneto come unità di misura si rimanda a AGAZZI 1991.

⁶ Sample Lab Code: DSH10988_WO; Età radiocarbonica: 812 (24); Calibrazione 1 σ : 1223-1260 d.C. (100%); Calibrazione 2 σ : 1180-1188 d.C. (2%); 1210-1274 d.C. (98%).

⁷ Dopo una fase di trasgressione marina all'inizio del II secolo a.C., è attestato l'inizio di una ingressione lagunare dal II secolo d.C. che si concluderà nel IV-V secolo d.C. (DORIGO 1981, pp. 127-131; SERANDREI BARBERO, BONARDI, TOSI 2000, p. 141; DE MIN 2000, pp. 20-23; FURLANETTO 2004, pp. 184-192; GELICHI, FERRI, MOINE 2018, pp. 87-90).

⁸ Sample Lab Code: DSH10992_WO; Età radiocarbonica: 1167 (35); Calibrazione 1 σ : 776-788 d.C. (13%); 824-896 d.C. (67%); 924-950 d.C. (21%); Calibrazione 2 σ : 772-906 d.C. (72%); 910-977 d.C. (28%).

⁹ Termine ormai in uso per definire le strutture lignee citate da Cassiodoro (CASSIOD., *Var.* XII, 2-4).

¹⁰ Sample Lab Code: DSH10991_VR; Età radiocarbonica: 1030 (44); Calibrazione 1 σ : 902-916 d.C. (7%); 975-1044 d.C. (84%); 1086-1092 d.C. (3%); 1105-1120 d.C. (7%); Calibrazione 2 σ : 893-929 d.C. (9%); 944-1052 d.C. (71%); 1078-1155 d.C. (20%).

¹¹ Le tife sono tipiche delle regioni temperate e vivono in ambienti palustri con acque poco profonde. Le specie utilizzate sono *Typha latifolia* o *Typha angustifolia* con steli aerei alti anche oltre 2 m comuni nel territorio negli stagni e nelle paludi anche salmastre.

¹² Teatro Malibrán (inedito); residenza studentesca a Santa Marta (inedito); depuratore a Ca' Foscari pubblicato in FOZZATI-CESTER 2005.

¹³ Sample Lab Code: DSH10990_WO; Età radiocarbonica: 1036 (44); Calibrazione 1σ: 900-918 d.C. (11%); 962-965 d.C. (1%); 972-1040 d.C. (88%); Calibrazione 2σ: 892-933 d.C. (12,3%); 940-1050 d.C. (72,7%); 1080-1152 d.C. (15%).

¹⁴ In merito si rimanda a PAROLI *et alii* 2003, pp. 485-486 e, più di recente, a GELICHI 2016 e alla sintesi proposta in GELICHI *et alii* 2017, pp. 79-81.

¹⁵ Si vedano in proposito i dati di San Pietro di Castello (ARDIZZON 1991) e del sito di San Mauro a Jesolo (BUCCIOL 2019-2020).

¹⁶ Il fondo convesso connota le pentole in pietra ollare di piccole dimensioni dei secoli centrali del Medioevo. In merito cfr. ALBERTI 2014, p. 181.

¹⁷ Per l'inquadramento tipo-cronologico si rimanda alla sintesi in LEO IMPERIALE 2018, pp. 53-61 con bibliografia ivi citata.

¹⁸ Sull'argomento si rimanda a GELICHI *et alii* 2017, pp. 63-66; NEGRELLI 2018, pp. 21-26.

¹⁹ La determinazione tassonomica è stata effettuata utilizzando la collezione di confronto moderna del Museo Didattico di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova e specifici atlanti di anatomia comparata e archeozoologia tra cui SCHMID 1972, HABERMEHL 1975 e BARONE 1995.

²⁰ La prima categoria generalmente comprende frammenti di diafisi di ossa lunghe, di coste prive di faccette articolari e di vertebre probabilmente riferibili al bovino sebbene alcune potrebbero appartenere ad individui di taglia simile come cavalli o cervi. Nella seconda confluiscono le medesime parti anatomiche riferite a piccoli ruminanti (capra, pecora o capriolo) e in alcuni casi al maiale.

²¹ In questo contributo si è considerata la nomenclatura indicata in GENTRY *et alii* 2004.

²² BOESSNECK *et alii* 1964.

²³ BAKER-BROTHWELL 1980, p. 151.

²⁴ I classici studi, comunemente utilizzati in archeozoologia, di PAYNE 1973 e GRANT 1982 sono stati solo un

confronto per la metodologia da me correntemente utilizzata osservando lo stato d'usura della superficie occlusale dei denti (FECCHIO-TECCHIATI 2021, p. 205).

²⁵ Secondo le norme di VON DEN DRIESCH 1976.

²⁶ Per le analisi dei macroresti (semi e frutti), effettuate da Mauro Rottoli, sono stati trattati quantitativi variabili di sedimento (da 50 a 300 ml) dalle diverse unità, in base alle dimensioni dei campioni raccolti in scavo. Il lavaggio del sedimento è stato operato su setacci con maglie di 0,5 mm dopo breve immersione in acqua con aggiunta di un piccolo quantitativo di H₂O₂ concentrata (perossido di idrogeno 35%, 130 vol. stabilizzato); a questo primo lavaggio ne è seguito un secondo su colonna di setacci da 4-2-1-0,5 mm. Le diverse frazioni così ottenute sono state osservate in microscopia ottica mettendo il materiale in acqua, segnalando tutte le componenti (organiche e inorganiche) presenti nel campione. Quando gli elementi lignei erano abbondanti si è proceduto alla determinazione di quelli più significativi. Dalla carota, in laboratorio, sono stati ottenuti campioni sia per le analisi polliniche che dei macroresti.

Le analisi palinologiche sono state effettuate da LPP di UNIMORE. Un peso compreso tra 1,0 e 1,7 g per campione è stato trattato secondo il metodo di estrazione/concentrazione in uso presso LPP (FLORENZANO *et alii* 2012). È stata poi redatta la tabella % dei dati palinologici, calcolati sulla Somma Pollinica (SP) dei granuli di Spermatofita, mentre le spore di Monilofita e di Briofita s.l., i granuli di deposizione secondaria e gli NPPs sono calcolati in % sulla SP più essi stessi. Gli NPPs (palinomorfi non pollinici) sono elementi di natura molto varia (non solo vegetale) che si osservano negli stessi preparati pollinici determinati sulla base della numerosa miscellanea iconografica (es. VAN GEEL 1978; PRAGER *et alii* 2006; VAN GEEL-APTROOT 2006; GELORINI *et alii* 2011; REVELLES *et alii* 2016), sono indicati dall'acronimo del laboratorio in cui sono stati descritti seguito da un numero progressivo (es. Hugo de Vries - University of Amsterdam: HdV-n°; Ernst-Moritz-Arndt - University of Greifswald: EMA-n°; Universitat Autònoma de Barcelona: UAB-n°). L'acronimo può essere seguito dal nome del *taxon* in caso di attribuzione sicura o dal termine "tipo" in caso di somiglianze ambigue con *taxa* conosciuti.

²⁷ GRIMM 1991-2019.

²⁸ GAUTHIER *et alii* 2021.

Bibliografia

- AGAZZI 1991 = M. AGAZZI, *Platea Sancti Marci*, Venezia 1991.
- ALBERTI 2014 = A. ALBERTI, *La pietra ollare*, in S. GELICHI, M. LIBRENTI, M. MARCHESINI (a cura di), *Un villaggio nella pianura. Ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di Sant'Agata Bolognese*, Borgo S. Lorenzo (FI) 2014, pp. 179-185.
- ARDIZZON 1991 = V. ARDIZZON, *Recipienti in pietra ollare - San Pietro di Castello (Venezia). Campagna di scavo 1989*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", VII, 1991, pp. 198-207.
- BAKER-BROTHWELL 1980 = J. BAKER, D. BROTHWELL, *Animal Diseases in Archaeology*, London 1980.
- BARONE 1995 = R. BARONE, *Anatomia comparata dei mammiferi domestici. Osteologia*, Bologna 1995.
- BOESSNECK, MÜLLER, TEICHERT 1964 = J. BOESSNECK, H.H. MÜLLER, M. TEICHERT, *Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf und Ziege*, in "Kühn - Archiv", LXXVIII, 1964, pp. 1-129.
- BUCCIOL 2019-2020 = G. BUCCIOL, *Analisi della pietra ollare dal sito medievale di San Mauro, Jesolo (VE)*, Tesi di laurea magistrale, rel. S. Gelichi, Università Ca' Foscari, Venezia 2019-2020.
- DE MIN 2000 = M. DE MIN, *Torcello: impianti ecclesiali e abitativi anteriori al mille nell'area di Santa Maria Assunta*, in "Tra due elementi sospesa". Venezia, costruzione di un paesaggio urbano, Venezia 2000, pp. 20-23.
- DORIGO 1981 = W. DORIGO, *Problemi e metodi per un'archeologia delle origini di Venezia*, in *Le origini di Venezia: problemi, esperienze, proposte. Symposium italo-polacco* (Venezia, 28-29 febbraio, 1-2 marzo 1980), Venezia 1981, pp. 127-131.
- DORIGO 2003 = W. DORIGO, *Venezia romanica. La formazione della città medioevale fino all'età gotica*, II, Venezia-Venona 2003.
- FECCHIO-TECCHIATI 2021 = M. FECCHIO, U. TECCHIATI, *I resti faunistici altomedievali della torre*, in A. CHAVARRÍA ARNAU, G. P. BROGIOLO (a cura di), *Torba (VA). Scavi 2013-2019*, Mantova 2021, pp. 203-225.
- FLORENZANO et alii 2012 = A. FLORENZANO, A.M. MERCURI, A. PEDERZOLI, P. TORRI, G. BOSI, L. OLMI, R. RINALDI, M. BANDINI MAZZANTI, *The significance of intestinal parasite remains in pollen samples from Mediaeval pits in the Piazza Garibaldi of Parma, Emilia-Romagna, Northern Italy*, in "Geoarchaeology", 27, 2012, pp. 34-47.
- FOZZATI-CESTER 2005 = L. FOZZATI, R. CESTER, *L'archeologia d'emergenza nelle operazioni di restauro. Cronaca del cantiere di Ca' Foscari*, in G.M. PILO, L. DE ROSSI, D. ALESSANDRI, F. ZUANER (a cura di), *Ca' Foscari. Storia e restauro del palazzo dell'Università di Venezia*, Venezia 2005, pp. 188-200.
- FURLANETTO 2004 = P. FURLANETTO, *Il popolamento preromano e romano nel territorio della provincia di Venezia*, in A. BONDESAN, M. MENEGHEL (a cura di), *Geomorfologia della Provincia di Venezia. Note illustrative della carta geomorfologica della provincia di Venezia*, Limena (PD) 2004, pp. 184-192.
- GAUTHIER-JOUFFROY-BAPICOT 2021 = E. GAUTHIER, I. JOUFFROY-BAPICOT, *Detecting Human Impacts: Non-Pollen Palynomorphs as Proxies for Human Impact on the Environment*, in F. MARRET, J. O'KEEFE, P. OSTERLOFF, M. POUND, L. SHUMILOVSKIKH (Eds.), *Applications of Non-Pollen Palynomorphs: from Palaeoenvironmental Reconstructions to Biostratigraphy*, London 2021, pp. 233-244.
- GELICHI 2016 = S. GELICHI, *Nuove invetrate alto-medievali dalla laguna di Venezia e di Comacchio*, in S. LUSUARDI SIENA, C. PERASSI, F. SACCHI, M. SANNAZARO (a cura di), *Archeologia classica e post-classica tra Italia e Mediterraneo. Scritti in ricordo di Maria Pia Rossignani*, Milano 2016, pp. 297-317.
- GELICHI et alii 2017 = S. GELICHI, C. NEGRELLI, M. FERRI, S. CADAMURO, A. CIANCIOSI, E. GRANDI, *Importare, produrre e consumare nella laguna di Venezia dal IV al XII secolo. Anfore, vetri e ceramiche*, in S. GELICHI, C. NEGRELLI (a cura di), *Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni*, Venezia 2017, pp. 23-114.
- GELICHI, FERRI, MOINE 2018 = S. GELICHI, M. FERRI, C. MOINE, *Venezia e la laguna tra IX e X secolo: strutture, materiali, insediamenti, economie*, in S. GASPARRI, S. GELICHI (Eds.), *The Age of Affirmation. Venice, the Adriatic and the hinterland between the 9th and 10th centuries*, Turnhout, pp. 79-128.
- GELORINI et alii 2011 = V. GELORINI, A. VERBEKEN, B. VAN GEEL, C. COCQUYT, D. VERSCHUREN, *Modern non-pollen palynomorphs from East African lake sediments*, in "Review of Palaeobotany and Palynology", 164 (3-4), 2011, pp. 143-173.

- GENTRY, CLUTTON-BROCK, GROVES 2004 = A. GENTRY, J. CLUTTON-BROCK, C.P. GROVES, *The naming of wild animal species and their domestic derivatives*, in "Journal of Archaeological Science", XXXI, 2004, pp. 645-651.
- GRANT 1982 = A. GRANT, *The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates*, Oxford 1982.
- GRIMM 1991-2019 = E.C. GRIMM, *Tilia and Tilia-Graph*, Springfield 1991-2019.
- HABERMEHL 1975 = K.H. HABERMEHL, *Die Altersbestimmung bei Haus – und Labortieren*, Berlin 1975.
- LEO IMPERIALE 2018 = M. LEO IMPERIALE, *Anfore e reti commerciali nel basso Adriatico tra VIII e XII secolo*, in "Archeologia Medievale", XLV, 2018, pp. 47-64.
- NEGRELLI 2018 = C. NEGRELLI, *Modelli di scambio e di consumo tra VII e XII secolo: le anfore nel medio e nell'alto Adriatico*, in "Archeologia Medievale", XLV, 2018, pp. 11-28.
- PAROLI *et alii* 2003 = L. PAROLI, I. DE LUCA, F. SBARRA, M. BORTOLETTO, C. CAPELLI, *La ceramica invetriata altomedievale in Italia: un aggiornamento*, in *Actes du VIII Congrès International sur la Ceramique Médiévale en Méditerranée* (Thessaloniki, 11-16 oct. 1999), Athènes 2003, pp. 477-490.
- PAYNE 1973 = S. PAYNE, *Kill-off Patterns in Sheep and Goat: The Mandibles from Aşvan Kale*, in "Anatolian Studies", 23, 1973, pp. 281-303.
- PRAGER *et alii* 2006 = A. PRAGER, A. BARTHELMES, M. THEUERKAUF, H. JOOSTEN, *Non-pollen palynomorphs from modern Alder carrs and their potential for interpreting microfossil data from peat*, in "Review of Palaeobotany and Palynology", 141, 1-2, 2006, pp. 7-31.
- REVELLES, BURJACHS, VAN GEEL 2016 = J. REVELLES, F. BURJACHS, B. VAN GEEL, *Pollen and non-pollen palynomorphs from the Early Neolithic settlement of La Draga (Girona, Spain)*, in "Review of Palaeobotany and Palynology", 225, 2016, pp. 1-20.
- SCHMID 1972 = E. SCHMID, *Atlas of Animal Bones, for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists*, Amsterdam 1972.
- SERANDREI BARBERO, BONARDI, TOSI 2000 = R. SERANDREI BARBERO, M. BONARDI, L. TOSI, *Un antico ambiente di barena nel sottosuolo di San Francesco del Deserto*, in *Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia e in laguna*, Catalogo della Mostra, Venezia 2000, p. 141.
- VAN GEEL 1978 = B. VAN GEEL, *A palaeoecological study of Holocene peat bog sections in Germany and the Netherlands based on the analysis of pollen, spores and macro- and microscopic remains of fungi, algae, cormophytes and animals*, in "Review of Palaeobotany and Palynology", 25, 1978, pp. 1-120.
- VAN GEEL-APTROOT 2006 = B. VAN GEEL, A. APTROOT, *Fossil ascomycetes in Quaternary deposits*, in "Nova Hedwigia", 82, 2006, pp. 313-329.
- VON DEN DRIESCH 1976 = A. VON DEN DRIESCH, *A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites*, Harvard 1976.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*